

CATEGORY – COMMUNITY, LIVELIHOOD

LANGUAGE – FINNISH

Paimennus

Yhteistyö ja
vuorovaikutus

Monialayrittäjäys
ja elinkeinon
monimuotoisuus

Tarharuokinta

Vasamerkintä

Vasotus tarhoissa

Kokominen ja
erotukset

Teurastus

Laidunkierto

Rehun tuotanto

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – COMMUNITY, LIVELIHOOD

LANGUAGE – FINNISH

Poronhoitajien
määrä, pää- ja
sivutoimisuus, ikä- ja
sukupuolijakauma

Poronhoitajien
hyvinvointi

Porojen
terveydenhoito

Kulttuuri, arvot,
ja identiteetti

Perinteinen tieto;
Koulutus

Teknologia

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from
the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme
under the grant agreement No. 869471

Vasonta

Rykimä

Petokannat

Porokanta ja
porojen hyvinvointi

Kevään sää;
Lumen sulaminen;
Kasvukauden alku

Kesän sää;
Räkkä;
Sienet

Syksyn sää;
Pakkasten/lumen/
jään tulo

Talven sää;
Lumiolot

CATEGORY – LAND USE

LANGUAGE – FINNISH

Maanviljelys

Metsätalous

Kullankaivuu

Kaivostoiminta

Turvetuotanto

Vesivoima

Tuulivoima

Infrastruktuuri
ja asutus

Loma-asutus

Kesälaitumet

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – LAND USE

LANGUAGE – FINNISH

Talvilaitumet

Luonnonsuojelualueet
ja luonnon
virkistyskäyttö

Metsästys;
Koirat

Haaskakuvaus

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – SOCIETY, ECONOMY, GOVERNANCE

LANGUAGE – FINNISH

Poronhoidon imago

Porotuotteiden
brändi

Alkuperäiskansojen
oikeudet

Kansainväliset
sopimukset

Maankäytön
suunnittelu

Lihamarkkinat

Kansallinen
lainsäädäntö

Kannattavuus
ja kustannukset

Tuet ja korvaukset

Luottamus
toimijoiden välillä

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471

CATEGORY – JOKERS, SURPRISES

LANGUAGE – FINNISH

Ilmastonmuutos;
Sään ääri-ilmiöt

Ilmastonmuutoksen
voimakas hillintä;
Vihreä murros

Pandemioiden
aika

Geopoliittinen
tilanne

Leverage from
the EU
2014–2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 869471